

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
XXVIII, Número Especial 5 **2022**

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Análisis bibliométrico de la producción científica sobre calidad educativa en el Ecuador

Bonilla Carchi, Sonia Marlene*
Ramírez Yagual, Juan Pablo Isaías**
Barbecho Quizhpe, Narcisca de Jesús***
Coronel Rosero, Claudio Xavier****

Resumen

La calidad es un principio fundamental de las políticas educativas en Ecuador. En ese sentido, el objetivo de la investigación es describir los indicadores bibliométricos de la producción científica indexada en la base de datos de espectro amplio Web of Science relacionada con la calidad educativa en el contexto de la educación ecuatoriana. La investigación es descriptiva, comparativa y de carácter retrospectiva, se seleccionaron 15 documentos usando ecuaciones de búsqueda aplicadas a la base de datos Web of Science. Los resultados proporcionan indicadores de producción, visibilidad, impacto y colaboración, identificando un ritmo de producción decreciente con una tasa de variación del -85,71%. Se concluye que existe un reducido interés por realizar estudios que conlleven a entender y proponer procesos que mejoren la calidad educativa y, los estudios realizados en el periodo de estudio se enfocan en determinar diversas estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación ecuatoriana, especialmente en la gerencia y evaluación educativa, así como la adaptación curricular inherente en los procesos de formación estudiantil.

Palabras clave: Bibliométrico; calidad educativa; producción científica; datos; impacto.

* Magister en Docencia de las Matemáticas. Docente de la Carrera de Administración en la Universidad Católica de Cuenca, Cuenca-Ecuador. E-mail: smbonilla@ucacue.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3684-194X>

** Magister en Docencia de las Matemáticas. Docente de la Carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Santa Elena-Ecuador. E-mail: jpramirez@upse.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2784-9130>

*** Magister en Gestión Educativa. Dirección Distrital 01D02 Cuenca Sur, Cuenca-Ecuador. E-mail: narcisca.barbecho@educacion.gob.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0595-3009>

**** Magister en Cultura Física y Entrenamiento Deportivo. Licenciado en Ciencias de la Educación en la Especialización de Cultura Física. Docente de la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte en la Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador. E-mail: xavier.coronel@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7413-199X>

Recibido: 2021-12-13 · **Aceptado:** 2022-03-02

Bibliometric analysis of scientific production on the quality of education in Ecuador

Abstract

Quality is a fundamental principle of educational policies in Ecuador. In this sense, the objective of the research is to describe the bibliometric indicators of the scientific production indexed in the broad-spectrum database Web of Science related to educational quality in the context of Ecuadorian education. The research is descriptive, comparative and retrospective, 15 documents were selected using search equations applied to the Web of Science database. The results provide indicators of production, visibility, impact and collaboration, identifying a decreasing production rate with a variation rate of -85.71%. It is concluded that there is a reduced interest in conducting studies that lead to understanding and proposing processes that improve the quality of education and, the studies conducted in the study period are focused on determining various strategies to improve the quality of Ecuadorian education, especially in educational management and evaluation, as well as curricular adaptation inherent in the processes of student training.

Keywords: Bibliometric; educational quality; scientific production; impact; data; impact.

Introducción

En un mundo con una economía globalizada, los países compiten por lograr una ventaja competitiva utilizando como fuente principal el conocimiento; sin embargo, los problemas en la calidad educativa están presentes en cada uno de ellos (Botero et al., 2021), en los cuales, sus niveles de pobreza, riqueza, dependerán de la calidad de la educación superior (Araya-Castillo y Rivera-Arroyo, 2021).

La educación, ha sido y sigue siendo una de las mayores precauciones para organismos internacionales y gobiernos de todo el mundo, quienes buscan el compromiso de crear políticas educativas que fomenten las prácticas de inclusión y acceso a la educación (Iglesias y Martín, 2020); como por ejemplo, las Naciones Unidas (2017) a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos, buscan garantizar los derechos y libertades de los individuos, procurando asegurar un sistema de educación inclusivo, así como la enseñanza a

lo largo de la vida; de tal manera, que en la actualidad, la calidad incide directamente en la formación académica de los estudiantes (Pedraja y Rodríguez, 2015; Pedraja-Rejas, Huerta-Riveros y Muñoz-Fritis, 2020), donde, se denota la participación del Estado para lograr la efectividad de los procesos de calidad del sistema educativo (Botero et al., 2021).

En Ecuador, la Constitución de la República del 2008, define a la educación como un derecho de los individuos a lo largo de su vida, siendo, un deber ineludible e inexcusable del Estado, que debe ser priorizada tanto en definiciones de política pública como en inversión estatal (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2011). En los últimos años, en el ámbito educativo, son notables los avances en el aumento de cobertura, gratuidad de la enseñanza pública, crecimiento de tasas de matriculación e incremento del financiamiento, impulso a la inclusión, entre otros (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [Senplades], 2017a).

Sin embargo, la educación ecuatoriana

en respuesta a las inequidades socioeconómicas e ineficaz abrigo de servicios públicos, se ha visto en la necesidad de aplicar nuevos modelos regulatorios frente a los diversos cambios que amerita la sociedad, lo cual, se orienta a garantizar la igualdad y la inclusión social de futuras generaciones (Senplades, 2009; 2017a; 2017b).

Es por ello, que al abordar temas sobre “calidad educativa” en Ecuador, se rescata lo expuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Presidencia de la República del Ecuador, 2011), la cual sostiene que la calidad es un principio mismo de la educación ecuatoriana, donde, este principio, denominado Calidad y calidez:

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenido, procesos y metodología que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuada de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. (p.10)

Por lo expuesto, es indudable la necesidad de mostrar un panorama general investigativo que contribuya a mejorar el conocimiento de las realidades educativas, aprovechando criterios para valorar y fiscalizar alternativas de mejoramiento de la calidad educativa; para ello, el estudio bibliométrico permite mapear las tendencias investigativas a fin de crear una perspectiva general sobre el área y así mantenerse al día con el desarrollo del campo de conocimiento (Tomás-Górriz y Tomás-Casterá, 2018). Por lo cual, el objetivo del presente estudio es describir a través de indicadores bibliométricos la producción científica indexada en la base de datos de espectro amplio *Web of Science* relacionada con la calidad educativa en el contexto de la educación ecuatoriana.

El estudio se realizó en un nivel

descriptivo, comparativo y retrospectivo. Se utilizó un estudio bibliométrico para cuantificar la producción científica del estudio (Tomás-Górriz y Tomás-Casterá, 2018), así como el contexto de la calidad educativa del Ecuador en la base datos *Web of Science*, con el fin de responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las tendencias de producción científica sobre la calidad educativa en el Ecuador?

La búsqueda se realizó el mes de enero del año 2022, descartando la producción científica del 2022 por ser un año no cumplido. La pesquisa uso descriptores consonantes al título del artículo, resumen y palabras clave contenidos en los tesauros de ERIC: “*Educational quality*”, “Calidad Educativa”, “Ecuador”, *Ecuadorian*”, “ecuatoriano”, conectados por operados booleanos AND y OR. Para identificar los artículos a ser analizados se consideraron los siguientes criterios de inclusión: Artículos originales incluidos en las categorías de *Education Educational Research*, *Social Sciences Interdisciplinary* de *Web of Science*, y el área de investigación de *Social Science Other Topics*, sin distinción de revista, filiación, idioma, país o año, resultando 15 documentos seleccionados para el estudio.

Los documentos fueron organizados mediante *Microsoft Excel* mediante una base de datos que incluyó el título del documento, el año de publicación, su tipología, nombre e institución de filiación de los autores, la revista y el número de citas, a fin de analizar los indicadores de producción e impacto, para luego, mapear los principales ejes temáticos de las publicaciones de acuerdo a las palabras clave mediante el *software VosViewer* (Van Eck y Waltman, 2010).

1. Ámbitos de la producción y la colaboración científicas: Una mirada retrospectiva

Desde el siglo XX un conglomerado amplio y heterogéneo de investigadores son los responsables de crear ciencia, los

cuales se caracterizan por trabajar de forma colaborativa a nivel mundial, indistintamente de su adscripción institucional (González y Gómez, 2014), mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el *internet* (Grande, Cañón y Cantón, 2016; Lazcano-Peña y Reyes-Lillo, 2020; Velecela, Vinuesa y Morocho, 2021).

La disciplina de la bibliometría permitió una aproximación a la colaboración científica (González y Gómez, 2014). Entre los documentos científicos pioneros se sitúa el de De Solla (1963) intitolado: “*Little Science, Big Science*”, en el cual, se denota el incremento de trabajos firmados bajo colaboración y multi autoría entre investigadores científicos informales; lo cual permitió, que los estudios que analizaban la colaboración, las redes de citación, fueran considerados importantes como líneas de investigación (de Solla, 1965).

Hoy en día, analizar y evaluar la información y el conocimiento producto de la actividad científica, es clave para todos los programas de investigación que atienden problemáticas de la sociedad, reconociendo así la importancia de la ciencia de la información, la cual, proporciona instrumentos y técnicas que permiten mapear o medir la producción del conocimiento, posibilitando así, la mejora

de la gestión política científica y tecnológica a través de la toma de decisiones estratégicas (Gauthier, 1998; Tomás-Górriz y Tomás-Casterá, 2018).

2. Comportamiento de la producción científica y los temas con mayor relevancia sobre la calidad de la educación: Un análisis necesario

La búsqueda con los descriptores seleccionados, definiendo como variable el año de publicación, permite observar un decrecimiento exponencial de la producción científica, logrando evidenciar la falta de interés paulatino, por aspectos que abarcan el estudio de calidad en la educación ecuatoriana.

Al respecto, De Solla (1963) sostiene que los documentos se duplican cada 10 o 15 años, lo cual demuestra que la proporción de la producción científica sobre calidad educativa en el contexto ecuatoriano es menor, pasando de publicar 7 documentos en el 2017 a 1 en el 2021, presentando una tasa de variación del -85,71%, con un coeficiente de determinación $R^2 = 77,14\%$ de la línea de determinación polinomial de segundo orden, según se indica en la Figura I.

Nota: La figura muestra la productividad diacrónica sobre la calidad educativa.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura I: Crecimiento acumulado de la producción científica sobre la temática de estudio

En lo que respecta a la productividad personal, en el Cuadro 1, se distingue que el total de 35 autores interesados en estudiar sobre la calidad de la educación que se desarrolla en el contexto ecuatoriano, se caracterizan por tener una única publicación que analiza el tema de estudio. Así también, es necesario rescatar que el cubano José Luis Gil Álvarez de la Universidad de Cien Fuegos, tiene el mayor

índice H y la mayor cantidad de documentos publicados, 14 y 115 respectivamente; seguido por Isabel Moreno Torres de la Universidad de Coimbra en Portugal con índice H de 11 y con un total de 56 artículos publicados hasta diciembre de 2021, los mismos que publican en la revista “Universidad y Sociedad”, la cual, se encuentra adscrita a SCOPUS categorizada como cuarto cuartil.

Cuadro 1
Autores con mayor producción de documentos sobre la temática de estudio

Autores	Documentos	Institución	País	Índice H	Total de publicaciones
Adrian LES	1	Escuela Super Politécnica Chimborazo	Ecuador	0	1
Aldaz-Viscaino FM	1	Universidad Nacional Chimborazo	Ecuador	0	2
Almeida RR	1	Universidad de Cienfuegos	Cuba	0	4
Altamirano ALR	1	Instituto Tecnológico Autónomo México	México	3	7
Alvarez JLG	1	Universidad de Cienfuegos	Cuba	14	115
Arteno-Ramos R	1	Universidad Nacional Chimborazo	Ecuador	0	2
Benalcazar M	1	Universidad Central del Ecuador	Ecuador	0	1
Caceres RG	1	Universidad de Almería	España	1	15
Carrasco FA	1	Seguro Social de Salud del Perú	Perú	3	25
Cevallos ADM	1	Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí	Ecuador	0	1
Chacan MYS	1	Universidad Central del Ecuador	Ecuador	1	7
Cruz MM	1	Universidad de Cienfuegos	Cuba	1	11
De La Rosa AL	1	Universidad de Almería	España	0	0
Espinosa CEB	1	Escuela Andaluza de Salud Publica	España	1	8
Franco MLL	1	Universidad Guayaquil	Ecuador	6	12
García LHB	1	Universidad Regional Autónoma Los Andes	Ecuador	4	11
Gutierrez TDM	1	Universidad Regional Autónoma Los Andes	Ecuador	7	26
Jurado DMB	1	Universidad Tecnológica Indoamericana	Ecuador	0	6
Machado MCM	1	Universidad Estadual da Paraíba	Brasil	0	5
Manay LOR	1	Universidad Central del Ecuador	Ecuador	0	0
Mederos MB	1	University of California Los Angeles	USA	0	3
Montoya SF	1	Universidad Metropolitana	Ecuador	4	19
Moreta ERM	1	Universidad Central del Ecuador	Ecuador	0	8
Paredes-parada W	1	Universidad Tecnológica Israel	Ecuador	1	1
Pena CGA	1	Hospital Universitario San Cecilio	España	2	35
Pombo MRF	1	Universidad Católica Santiago de Guayaquil	Ecuador	3	12
Rivera LMN	1	Escuela Super Politecn Chimborazo	Ecuador	1	9
Rodriguez CKLF	1	Universidad de Guayaquil	Ecuador	0	2

Cont... Cuadro 1

Saavedra JCS	1	Universidad Técnica Luis Vargas Torres	Ecuador	4	49
Salvatierra JM	1	Universidad Metropolitana	Ecuador	0	6
Silva CON	1	Universidad Metropolitana	Ecuador	1	4
Silva ERN	1	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Perú	1	2
Tabara VF	1	Universidad Metropolitana	Ecuador	0	1
Torres IMT	1	Universidad de Coimbra	Portugal	11	56
Zambrano ERM	1	Instituto Tecnológico Super Japón	Ecuador	1	4

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Además, se demuestra que los artículos publicados entre 2017 y 2021 fueron divulgados por autores de 8 países; encabezando la lista se encuentra Ecuador, con el 62,86%; España, representado por el 11,43%; Cuba, con un 8,57%; Perú, con el 5,71%; y, con valores porcentuales similares al 2,86% se encuentran países como Portugal, Brasil, Estados Unidos y México.

3. Revistas científicas: Artículos publicados sobre Calidad Educativa en el contexto ecuatoriano

A continuación, en el Cuadro 2, se muestran las 8 revistas científicas que alojan

artículos relacionados a la calidad educativa en el contexto ecuatoriano, entre las cuales, el primer lugar pertenece a la Revista Conrado de Cuba indexada en *Scielo*; seguida con 3 publicaciones, la Revista cubana Universidad y Sociedad ubicada en el cuarto cuartil del *Scimago Journal Rank*. Además, se reconoce que la mayoría de los documentos publicados se encuentran en las revistas cubanas (74%); asimismo, la mayoría de las fuentes cumplen con los requisitos de acreditación y publicación solicitados por los entes estatales, como, por ejemplo, estar indexada a *Latindex* Catálogo 2.0.

Cuadro 2 Revistas con mayor producción sobre la temática de estudio

Revista	Documento	SJR	Indexada	Q	Índice H	País
Revista Conrado	6	-	Scielo	-	-	Cuba
Revista Universidad y Sociedad	3	-	Scopus	4	-	Cuba
Revista Publicando	2	-	Latindex-Catálogo 2.0	-	-	Ecuador
Ijeri International Journal Of Educational Research And Innovation	1	-	Latindex-Catálogo 2.0	-	-	España
Luz	1	-	DOAJ	-	-	Cuba
Revista Educación	1	-	Latindex-Catálogo 2.0	-	-	Costa Rica
Revista San Gregorio	1	-	Latindex-Directorio	-	-	Cuba

Nota: SJR: SCImago Journal Rank; Q: Cuartil.

Fuente: Elaboración propia, 2022 a partir de los datos recuperados de *Web of Science*.

Así también, en el Cuadro 3, de un total de 21 instituciones que mantienen filiación con los autores, se demuestran que las organizaciones mayormente productivas se encuentran radicadas en Ecuador; la Universidad Metropolitana, con 3 artículos,

mantiene la mayor cantidad de manuscritos publicados; seguida por la Universidad Católica Santiago Guayaquil, Universidad Central Del Ecuador, y la Universidad de Cienfuegos, con valores superiores a la media de 1,24 documentos.

Cuadro 3
Instituciones con mayor producción sobre la temática estudio

Institución	Documento	País
Universidad Metropolitana	3	Ecuador
Universidad Católica Santiago Guayaquil	2	Ecuador
Universidad Central Del Ecuador	2	Ecuador
Universidad De Cienfuegos	2	Cuba
Academia De Ciencias De Cuba	1	Cuba
BH Consultores	1	Ecuador
Centro Educativo Inicial Aurora Vallejo Arrieta	1	Ecuador
Escuela Super Politécnica Chimborazo	1	Ecuador
Instituto Tecnológico Super Japón	1	Ecuador
Unidad Educativa Miguel Angel León	1	Ecuador
Universidad Católica de Cuenca	1	Ecuador
Universidad Estatal de la Península Santa Elena	1	Ecuador
Universidad de Guayaquil	1	Ecuador
Universidad Nacional del Chimborazo	1	Ecuador
Universidad Regional Autónoma Los Andes	1	Ecuador
Universidad Técnica Luis Vargas Torres	1	Ecuador
Universidad Tecnológica Israel	1	Ecuador
Universidad De Almería	1	España
Universidad Estatal De Milagro	1	Ecuador
Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí	1	Ecuador
Universidad Técnica Particular De Loja	1	Ecuador

Fuente: Elaboración propia, 2022.

De acuerdo a lo expuesto y a pesar de la limitada cantidad de documentos publicados sobre la temática: Calidad de la educación en el territorio ecuatoriano; la literatura demuestra que la academia guarda interés por contribuir a la ciencia a través de sus docentes investigadores con el fin de buscar soluciones, estrategias y procesos, que mejoren la calidad educativa de los diferentes niveles escolares del país, apoyándose en las distintas políticas de estamentos gubernamentales como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), el cual, es el organismo público técnico encargado de los procesos de evaluación, acreditación y

aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior.

Respecto a los artículos mayormente citados, se evidencia una mínima cantidad de citas, donde, los manuscritos intitulados: “*Gap in the use of basic and modern information and communication technologies (ict) among students and teachers in ecuadorian universities*” y “*Pertinence of the degree in science of education career of the state university of Milagro, Ecuador*” mantienen 2 y 1 cita, respectivamente. Dichos documentos precisan un referente teórico y práctico sobre la evaluación educativa como un medio para garantizar la calidad en la educación (ver Cuadro 4).

Cuadro 4
Artículos publicados entre 2017 y 2021 que abordan la temática de calidad educativa

Titulo	Citas	Referencias	Revista	Indexada	Año
Gap in the use of basic and modern information and communication technologies (ict) among students and teachers in ecuadorian universities	2	33	Rev. Educ.	Latindex-catálogo2.0	2019
Pertinence of the degree in science of education career of the state university of Milagro, Ecuador	1	10	Rev. Univ. Soc.	Scopus	2018
Evaluation and accreditation of Latin American universities: efficiency or bureaucracy	0	20	Rev. Conrado	Scielo	2021
Elements of the perceived quality by the client of public institutions	0	5	Rev. Conrado	Scielo	2020
Educational quality at the universidad metropolitana del ecuador along a lustro	0	12	Rev. Conrado	Scielo	2020
Inverted learning as an approach for university educational quality in ecuador	0	10	Rev. Conrado	Latindex-catálogo2.0	2019
Relationship among the actors and levels of trust in secondary education centers of the guayaquil canton (ecuador)	0	20	Ijери-int. J. Educ. Res. Innov.		2019
Inadaptability of teachers to the management of virtual platforms: educarecuador case	0	9	Rev. Conrado	Latindex-catálogo2.0	2018
The influence in the ecuadorian economy of the evolution of education in the last 20 years	0	9	Rev. Conrado	Latindex-catálogo2.0	2017
The ecuadorian higher educational system seen from the principles of pertinence and quality	0	15	Rev. Univ. Soc.	Scopus	2017

Cont... Cuadro 4

Pedagogic laboratory of social studies and his incidence in the students' performance	0	8	Luz	Doaj	2017
Teacher's perception on college life. A case of study in ecuadorian universities	0	17	Rev. San gregorio	Latindex-directorio	2017
The educational evaluation like historic social process.perspectives for the improvement of quality of educational systems	0	11	Rev. Univ. Soc.	Scopus	2017
Private education versus public education in ecuador	0	9	Rev. Publicando	Latindex-catálogo2.0	2017
Graduates career occupational analysis business administration, faculty of administrative sciences, central university of ecuador, proposed to improve academic offerings settings	0	4	Rev. Publicando	Latindex-catálogo2.0	2017

Fuente: Elaboración propia, 2022

La red de coocurrencias entre palabras clave, identifica un total de 59 términos asociados al tema de calidad educativa, donde 3 cumplen con la condición de 2 ocurrencias mínimas, de las cuales, “*EducationalQuality*”, “*Pertinence*”, “*Higher Education*” son términos

que coinciden al considerar como 1 el número mínimo de ocurrencias, formando un total de diez *clústeres*. Así también, en el Cuadro 5, se puede observar las tres palabras clave con mayor número de coocurrencias y enlaces.

Cuadro 5

Palabras clave, asociadas con las investigaciones sobre calidad educativa

Rank	Palabras clave	Ocurrencias	Enlaces
1	Educational Quality	7	24
2	Pertinence	2	8
3	Higher Education	2	7
4	Competency-Based Education	1	6
5	Dynamic Systems	1	6
6	Educational Innovation	1	6
7	Eucational Platforms	1	6
8	Innovation	1	6
9	Perception	1	6
10	Persective	1	6

Fuente: Elaboración propia, 2022 a través del *software VosViewer 1.6.13*.

La educación ecuatoriana ha afrontado varios cambios a lo largo de la historia (Barrera, Barragán y Ortega, 2017), es más organizada y sistematizada por la reconfiguración de

la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador (Presidencia de la República del Ecuador, 2011); la Ley Organica de Educacion Superior (Presidencia de la República del

Ecuador, 2018); así como a través del Consejo de Educación Superior de Ecuador (2017). En este sentido, la educación contribuye a mejorar la vida de niños y niñas, jóvenes y adultos, al permitir que las personas accedan a una educación de calidad, y así puedan escapar del ciclo de la pobreza (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015; Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018; Ibujés y Franco, 2019).

La preocupación por la calidad educativa no es nueva, se remonta a inicios de la civilización, en la actualidad se la relaciona con términos de equidad, eficiencia, eficacia, innovación, transformación, entre otros (Suasnasbas-Pacheco y Juárez, 2020). Al abordar la temática de calidad educativa, los autores Gil, Morales y Meza (2017) en su estudio identifican la relación entre los cambios mundiales, regionales y nacionales, así como una educación pertinente, resaltando la necesidad de políticas públicas que transformen la educación ecuatoriana, utilizando la evaluación educativa como una herramienta para conseguir un mejoramiento en la calidad de la educación y del sistema educativo.

Es así, que la evaluación educativa representa la materialización de procesos de formación e innovación, donde, las políticas que garanticen los procesos de evaluación busquen un equilibrio entre la institución y los actores externos de los sistemas de educación.

Así también, Robles, Torres y Robles (2018) establece que los profesionales deben guardar pertinencia a las necesidades del entorno, demostrando en su estudio que en los próximos cinco años los graduados de carreras afines a la educación básica se desenvolverán de acuerdo a los perfiles que requiera la sociedad, las políticas de Estado y el crecimiento poblacional; de tal manera, que la calidad educativa necesita que el currículo se adapte a la evolución social, así como a las demandas de la zona en la que participa el profesional.

Conclusiones

El presente estudio bibliométrico proporciona información útil acerca de la producción científica sobre las situaciones que conllevan a buscar maneras de garantizar la calidad educativa en la base de datos *Web of Science*, una de las que presenta mayor impacto en la comunidad científica.

En ese sentido, se evidencia que existe una reducción exponencial en las publicaciones sobre la calidad educativa, revelando el poco interés por realizar estudios que conlleven a entender y proponer procesos que mejoren la calidad educativa de las instituciones de educación de los diferentes estratos escolares.

Entre las mayores temáticas de estudio que analizan los autores considerados para la investigación, se denota la evidente necesidad de buscar formas que contribuyan a la generación de ciencia, que, entre otras cosas, contribuya a proponer estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación ecuatoriana, especialmente, en la gerencia y evaluación educativa, así como la adaptación curricular inherente en los procesos de formación estudiantil.

Referencias bibliográficas

- Araya-Castillo, L., y Rivera-Arroyo, J. (2021). ¿Cómo las instituciones de educación superior deben enfrentar los nuevos desafíos del entorno? *Revista de Ciencias Sociales*, XXVI(1), 26-32. <https://doi.org/10.31876/rsc.v27i1.35293>
- Asamblea General de las Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_SP.pdf
- Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2011). *Constitución de la República de Ecuador 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 Última modificación:*

- 13-jul-2011. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Barrera, H. M., Barragán, T. M., y Ortega, G. E. (2017). La realidad educativa ecuatoriana desde una perspectiva docente. *Revista Iberoamericana de Educación*, 75(2), 9-20. <https://doi.org/10.35362/rie7522629>
- Botero, S., Atencio, F., Tafur, J., y Hernández, H. (2021). Proceso vital en la gestión educativa: Herramienta de alta calidad hacia la sostenibilidad ambiental. *Revista de Ciencias Sociales (Vé)*, XXVII(2), 309-321. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35916>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-opportunidad-america-latina-caribe>
- Consejo de Educación Superior de Ecuador (2017). *Reglamento de Régimen Académico Consejo Educación Superior. Registro Oficial Edición Especial 854 de 25-ene.-2017*. <https://www.ces.gov.ec/lotaip/2018/Enero/Anexos%20Procu/An-lit-a2-Reglamento%20de%20R%C3%A9gimen%20Acad%C3%A9mico.pdf>
- De Solla, D. J. (1963). *Little science, big science*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/prie91844>
- De Solla, D. J. (1965). Networks of scientific papers: The pattern of bibliographic references indicates the nature of the scientific research front. *Science*, 149(3683), 510-515. <https://doi.org/10.1126/science.149.3683.510>
- Gauthier, É. (1998). *Bibliometric analysis of scientific and technological research: A user's guide to the methodology*. Science and Technology Redesign Project. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/88f0006x/88f0006x1998008-eng.pdf?st=acLI0dRk>
- Gil, J. L., Morales, M., y Meza, J. (2017). La evaluación educativa como proceso histórico social. Perspectivas para el mejoramiento de la calidad de los sistemas educativos. *Universidad y Sociedad*, 9(4), 162-167.
- González, G., y Gómez, J. (2014). La colaboración científica: Principales líneas de investigación y retos de futuro. *Revista Española de Documentación Científica*, 37(4), e062. <https://doi.org/10.3989/redc.2014.4.1186>
- Grande, M., Cañón, R., y Cantón, I. (2016). Tecnologías de la información y la comunicación: Evolución del concepto y características. *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, (6), 218-230.
- Ibujés, J. M., y Franco, A. (2019). Uso de las TIC y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ecuador Use of ICT and its relationship with the Objectives of Sustainable Development in Ecuador. *Retos: Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 9(17), 37-53. <https://doi.org/10.17163/ret.n17.2019.03>
- Iglesias, A., y Martín, Y. (2020). Scientific production in inclusive education: Progress and challenges. *Revista Colombiana de Educación*, 1(78), 383-418. <https://doi.org/10.17227/rce.num78-9885>
- Lazcano-Peña, D., y Reyes-Lillo, D. (2020). Redes académicas en la investigación en Comunicación en Chile: Análisis de co-autorías en el trabajo científico. *Revista Española de Documentación Científica*, 43(1), e259. <https://doi.org/10.3989/redc.2020.1.1626>

- Naciones Unidas (2017). Editorial: The “Universal” Declaration of Human Rights. *Philosophy*, 92(3), 331-332. <https://doi.org/10.1017/S0031819117000274>
- Pedraja, L., y Rodríguez, E. (2015). Recursos organizacionales y la calidad de la enseñanza en educación secundaria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(2), 300-313.
- Pedraja-Rejas, L., Huerta-Riveros, P., y Muñoz-Fritis, C. (2020). Calidad en instituciones de educación superior: Estudio exploratorio del liderazgo y la cultura académica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 433-449. <https://doi.org/10.31876/rsc.v26i4.34672>
- Presidencia de la República del Ecuador (2011). *Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial No. 417*. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leyeducacionintercultural_ecu.pdf
- Presidencia de la República del Ecuador (2018). *Ley Organica de Educacion Superior, LOES. Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct.-2010. Última modificación: 02-ago.-2018*. https://sangregorio.edu.ec/include/archivos/files/LOES_2.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. PNUD. <https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/sustainable-development-goals.html>
- Robles, A. L., Torres, I. M., y Robles, A. (2018). Pertinencia de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 10(5), 140-146. <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades (2009). *Plan Nacional para el Buen vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural*. Senplades. https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf <http://plan.senplades.gov.ec>
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades (2017a). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 - Toda una Vida*. Senplades. http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades (2017b). *Plan Nacional Para el Buen Vivir 2017-2022*. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf>
- Suasnabas-Pacheco, L. S., y Juárez, J. F. (2020). Calidad de la educación en Ecuador. ¿Mito o realidad? *Dominio de las Ciencias*, 6(2), 133-157.
- Tomás-Górriz, V., y Tomás-Casterá, V. (2018). La Bibliometría en la evaluación de la actividad científica. *Hospital a Domicilio*, 2(4), 145-163. <https://doi.org/10.22585/hospdomic.v2i4.51>
- Van Eck, N. J., y Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Velecela, S. G., Vinuesa, S. X., y Morocho, A. A. (2021). Tecnologías de la información y comunicación en el sector agrícola: La e-agricultura. *CentroSur*, 1(8), 88-98. <https://www.centrosuragraria.com/index.php/revista/article/view/53/126>